

DOENÇA DE PARKINSON

FICHA CATALOGRÁFICA

CREDENCIAIS DOS AUTORES E ORGANIZADORES

JOSÉ DA PAZ OLIVEIRA ALVARENGA

Enfermeiro, Professor Associado do Departamento de Enfermagem Clínica. Centro de Ciências da Saúde. Universidade Federal da Paraíba. Pós-Doutorando em Saúde Coletiva pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade de Brasília (PPGSC/UnB). Doutor em Ciências da Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (PPGCS/UnB). Especialista em Gestão dos Serviços de Saúde e de Enfermagem.

SÔNIA MARIA JOSINO DOS SANTOS

Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará-UFC. Mestre em Enfermagem e Saúde Pública pela UFPB. Especialista em Urgência e Emergência pela Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças - FENSG/UPE. Professora Adjunta do Departamento de Enfermagem Clínica do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba, atuando no Ensino, na coordenação e orientação de projetos de Pesquisa e Extensão na área de urgência e emergência. É pesquisadora responsável pela linha de pesquisa Políticas e Práticas do Cuidar em Saúde de Pessoas em Condições Críticas vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde da Pessoa em Condições Críticas- GEPSPCC /UFPB/CNPq. É Coordenadora da Liga Acadêmica de Emergência e Trauma - LAET / UFPB.

CREDENCIAIS DOS AUTORES E ORGANIZADORES

MARCELLA COSTA SOUTO DUARTE

Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Especialista em Saúde da Família e Especialista em Gerontologia - FIP. Especialista em Práticas Assertivas da Educação Profissional Integrada à EJA - IFRN. Graduada e licenciada em Enfermagem - UFPB. Docente dos Cursos Técnicos do Centro Profissional e Tecnológico - Escola Técnica de Saúde e do Curso de Especialização em Gerontologia - CPT-ETS/UFPB. Vice-coordenadora do Curso de Especialização Técnica de Nível Médio Enfermagem em Centro Cirúrgico/ Instrumentação Cirúrgica - COFEN.

DAIANA BEATRIZ DE LIRA E SILVA

Mestranda em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba (PPGENF/UFPB). Possui Graduação em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba. Licenciatura plena em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba.. Membro e Assessora Técnica do Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde da Pessoa em Condições Críticas - GEPSPCC/UFPB/CNPq.

WILLIAM LUIZ SANTANA SILVA

Graduando do Curso de Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

MARIANA CRISSÂNGILA TRIGUEIRO DA SILVA

Graduada em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde da Pessoa em Condições Críticas- GEPSPCC/UFPB/CNPq.

AUTORES

JOSÉ DA PAZ OLIVEIRA ALVARENGA

SÔNIA MARIA JOSINO DOS SANTOS

MARCELLA COSTA SOUTO DUARTE

DAIANA BEATRIZ DE LIRA E SILVA

WILLIAM LUIZ SANTANA SILVA

MARIANA CRISSÂNGILA TRIGUEIRO DA SILVA

CARO LEITOR,

ESTA CARTILHA TEM COMO FINALIDADE COMPARTILHAR INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA DE PARKINSON. ESTÁ DESTINADA AOS ESTUDANTES DO CURSO TÉCNICO EM CUIDADOS DE IDOSOS DO CENTRO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICO (CPT) - ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (CPT-ETS/UFPB).

SUMÁRIO

1. Introdução a doença de Parkinson ;
2. Fisiopatologia ;
3. Sinais e Sintomas;
4. Diagnóstico;
5. Evolução;
6. Tratamento;
7. Exercícios benéficos para pessoas com doença de Parkinson;
8. Cuidados de Enfermagem.

O que vocês entendem por Doença de Parkinson?

**Conhecem alguém acometido por essa
doença?**

Quais sinais se pode relacionar a essa doença?

DOENÇA DE PARKINSON

A doença de Parkinson foi descrita por James Parkinson, médico inglês, membro do colégio real de cirurgiões (1755-1824).

Em 1817, Parkinson publicou um ensaio intitulado “An Essay on the Shaking Palsy”, tornando-se a primeira descrição mundial bem definida da doença, que leva seu nome.

Apesar da publicação e divulgação do ensaio, a doença somente tornou-se bem conhecida pelos neurologistas na segunda metade do século XIX.

O que é a doença de Parkinson?

É uma doença neurológica, que afeta os movimentos da pessoa. Causa tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio além de alterações na fala e na escrita.

Fisiopatologia

A doença de Parkinson é causada pela degeneração das células localizadas na região da substância negra do cérebro. Essas células produzem uma substância chamada dopamina, que conduz correntes elétricas nervosas (neurotransmissores) no corpo.

A falta ou diminuição da dopamina pode afetar o movimento, causando sintomas como: tremores, lentidão de movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio e alterações na fala e na escrita.

Fisiopatologia

Fatores de risco

- **Genéticos:** Foram identificadas mutações genéticas específicas que podem causar a doença de Parkinson, mas isso geralmente acontece quando há muitos membros da família afetados pela doença.
- **Fatores ambientais:** A exposição a certas toxinas ou fatores ambientais como o tabaco e o álcool, que podem aumentar o risco desta doença, embora esta associação não esteja bem explorada.

Função da Dopamina

A dopamina é um neurotransmissor que atua em diversas regiões do cérebro. Sua ação influencia as nossas emoções, aprendizado, humor e atenção. Além disso, a dopamina atua controlando o sistema motor, e a sua deficiência pode afetar os movimentos.

Sinais e Sintomas

- **Tremor de repouso:** Geralmente inicia num membro, na mão ou nos dedos. Caracteriza-se pelo toque entre o polegar e o indicador de um lado para o outro, conhecido como tremor de contar moedas, que é frequente acontecer quando o paciente está em repouso.
- **Bradicinesia:** Caracteriza-se pela dificuldade e pelo aumento do tempo na realização de tarefas simples. Geralmente os passos ficam mais curtos, os pés arrastam no chão e há dificuldade em iniciar o movimento, como dar o primeiro passo ou levantar-se de uma cadeira.
- **Rigidez:** Esta pode dar dor e limitar a mobilidade. Define-se por uma resistência aos movimentos que é constante ao longo de toda a amplitude de movimento.
- **Freezing:** Geralmente acontece durante a marcha ou outros movimentos e consiste num sintoma temporário e involuntário em que os indivíduos são incapazes de se mover;

Sinais e Sintomas

- **Postura e déficit de equilíbrio:** Normalmente a postura adotada é de flexão anterior do tronco, isto é, uma postura em que a pessoa fica curvada para a frente.
- **Perda de outros movimentos automáticos:** Verifica-se uma diminuição da capacidade de realizar movimentos inconscientes, incluindo iniciar e balançar os braços durante a marcha.
- **Alterações da fala e expressão facial:** Os indivíduos ficam com uma fala arrastada e com dificuldade em expressar-se quanto às suas emoções (por exemplo, quando estão tristes ou contentes).
- **Dificuldades de pensamento:** Os indivíduos podem desenvolver problemas cognitivos, como a demência e dificuldades de raciocínio. Estes geralmente ocorrem nas fases mais avançadas da doença.

Outros sintomas

- **Mudanças de humor, incluindo depressão e ansiedade;**
- **Dificuldade em mastigar e engolir;**
- **Problemas urinários;**
- **Obstipação (dificuldades em evacuar);**
- **Alterações no padrão de sono.**

Diagnóstico

O diagnóstico da doença de Parkinson é feito por exclusão. Às vezes os médicos recomendam exames como eletroencefalograma, tomografia computadorizada, ressonância magnética, análise do líquido espinhal, etc., para terem a certeza de que o paciente não possui nenhuma outra doença no cérebro.

O diagnóstico da doença faz-se baseada na história clínica do doente e no exame neurológico. Não há nenhum teste específico para fazer o diagnóstico da doença de Parkinson, nem para a sua prevenção.

Evolução

A história de quem é acometido pela doença de Parkinson consiste num aumento gradual dos tremores, maior lentidão de movimentos, caminhar arrastando os pés, postura inclinada para frente. O tremor afeta os dedos ou as mãos, mas pode também afetar o queixo, a cabeça ou os pés. Pode ocorrer num lado do corpo ou nos dois, e pode ser mais intenso num lado que no outro. O tremor ocorre quando nenhum movimento está sendo executado, e por isso é chamado de tremor de repouso. Por razões que ainda são desconhecidas, o tremor pode variar durante o dia. Torna-se mais intenso quando a pessoa fica nervosa, mas pode desaparecer quando está completamente descontraída. O tremor é mais notado quando a pessoa segura com as mãos um objeto leve como um jornal. Os tremores desaparecem durante o sono.

Como a doença evolui com progressão muito variável e desigual entre os pacientes. Em geral, possui um curso vagaroso, regular e sem rápidas ou dramáticas mudanças

Tratamento

Não existe cura para a doença, porém, ela pode e deve ser tratada, não apenas combatendo os sintomas, como também retardando o seu progresso. A grande barreira para se curar a doença está na própria genética humana, pois, no cérebro, ao contrário do restante do organismo, as células não se renovam. Por isso, nada pode ser feito diante da morte das células produtoras da dopamina na substância negra. A grande arma da medicina para combater o Parkinson são os medicamentos e, em alguns casos, a cirurgia, além da fisioterapia e a terapia ocupacional. Todas elas combatem apenas os sintomas. A fonoaudiologia também é muito importante para os que têm problemas com a fala e com a voz.

Levodopa ou L-Dopa

Ainda é o medicamento mais importante para amenizar os sintomas da doença. A levodopa se transforma em dopamina no cérebro, e supre parcialmente a falta daquele neurotransmissor. Infelizmente, o uso prolongado de muitos anos pode causar reações secundárias bastante severas, como os movimentos involuntários anormais. Além da levodopa, existem diversos outros que complementam o arsenal de medicamentos para combater os sintomas da doença. (Veja tabela de medicamentos no final desta página).

Principais medicamentos para a Doença de Parkinson

DROGA (PRINCÍPIO ATIVO)	NOME COMERCIAL®	MECANISMO DE AÇÃO
LEVODOPA OU L-DOPA	SINEMET/CRONOMET/ PROLOPA	PRECURSORA DA DOPAMINA
BROMOCRIPTINA	PARLODEL/BAGREN	AGONISTA DOPAMINÉRGICO
LISURIDE	DOPERGIN	AGONISTA DOPAMINÉRGICO
PRAMIPEXOL	MIRAPEX	AGONISTA DOPAMINÉRGICO
PRAMIPEXOL	SIFROL	AGONISTA DOPAMINÉRGICO
PERGOLIDA	CELANCE	AGONISTA DOPAMINÉRGICO
ROPINIROL	REQUIP	AGONISTA DOPAMINÉRGICO
BIPERIDENO	AKINETON	ANTICOLINÉRGICO
TRIHEXIFENIDIL	ARTANE	ANTICOLINÉRGICO
AMANTADINA	MANTIDAN	DOPAMINA ENDÓGENA
SELEGILINA/L-DEPRENIL	NIAR -DEPRILAN -JUMEXIL - ELEPRIL	INIBIDOR DA MAO-B (*)
TOLCAPONE	TASMAR	INIBIDOR DA COMT(**)
ENTACAPONE	COMTAN	INIBIDOR DA COMT(**)
Últimos Lançamentos		
DROGA (PRINCÍPIO ATIVO)	NOME COMERCIAL®	MECANISMO DE AÇÃO
RASAGILINA	AZILECT	INIBIDOR 2ª GERAÇÃO DA MAO-B (*)
ROTIGOTINA	NEUPRO	AGONISTA DOPAMINÉRGICO

(*) MAO-B = monoamino-oxidase B - (**) COMT-catecol-O-metil-transferase

(ABP , 2023)

Fonoaudiologia

Os problemas com a fala ocorrem devido à falta de coordenação e redução do movimento dos músculos que controlam os órgãos responsáveis pela produção dos sons da fala.

A reabilitação da comunicação ou, em simples palavras, uma terapia dirigida à fala e à voz, pode ajudar o paciente com Parkinson a conservar, apesar da doença, uma fala compreensível e bem modulada e, dessa maneira, manter um contato mais efetivo com seus semelhantes.

Oriente-se sempre com um profissional em Fonoaudiologia para corrigir seus problemas com a fala e a voz.

Cirurgias

As cirurgias também podem ser bastante benéficas para determinados pacientes. As cirurgias consistem em lesões no núcleo pálido interno (Palidotomia) ou do tálamo ventro-lateral (Talamotomia), que estão envolvidos no mecanismo da rigidez e tremor. Porém, a lentidão de movimentos responde melhor aos medicamentos. Essas lesões podem diminuir a rigidez e abolir o tremor. Todavia, nenhuma delas representa a cura da doença. O médico dirá se um paciente pode ou não se beneficiar do tratamento.

Estimulação profunda do cérebro (marcapasso cerebral)

Atualmente já disponível no Brasil, o marcapasso é muito benéfico, especialmente para reduzir o tremor. No início foi aplicada apenas em alguns países europeus, e depois foi também aprovado nos Estados Unidos. Com a sua difusão em todos os países, espera-se que a sua produção em larga escala possa torná-lo acessível a um grande número de parkinsonianos em todo o mundo, principalmente em nosso país.

Fisioterapia

Esta técnica, através da reeducação e a manutenção da atividade física, é um complemento indispensável ao tratamento da doença de Parkinson, e é tão importante quanto os remédios. Ela permite que o tratamento tenha melhor eficácia; portanto, é necessária sob todos os pontos de vista, inclusive para melhorar o estado psicológico do paciente.

De fato, os exercícios físicos conservam a atividade muscular e flexibilidade articular. Inativos, os músculos têm tendência a se atrofiar, se contrair e sua força diminui. A rigidez resultante limita a amplitude dos gestos.

Aconselhe-se sempre com um fisioterapeuta sobre os principais exercícios recomendados para o seu caso em particular.

Exercícios benéficos para pessoas com doença de Parkinson

A reabilitação de um receptor de cuidados significa ajudá-lo a recuperar o movimento corporal e a função que foi prejudicada pela doença. Alguns exercícios podem ser feitos mesmo se a pessoa sob os cuidados estiver deitada na cama ou em uma cadeira de rodas. Alguns exemplos de exercícios que podem ser feitos na cama ou em cadeira de rodas com acompanhante:

Exercícios benéficos para pessoas com doença de Parkinson

Os benefícios relacionados com o exercício incluem melhorias dos seguintes aspectos:

- Marcha;
- Equilíbrio;
- Flexibilidade;
- Tolerância ao esforço;
- Memória e função cognitiva;
- Qualidade do sono;
- Diminuição do número de quedas e dos fenômenos de freezing;
- Diminuição dos níveis de ansiedade e depressão;
- Melhoria da capacidade de realizar atividades da vida diária;
- Aumentar a aptidão física.

Exercícios benéficos para pessoas com doença de Parkinson

Exercícios para ajudar na flexibilidade

***Movimente cada um dos dedos dos pés, para cima e para baixo, para os lados e com movimentos de rotação.**

Exercícios benéficos para pessoas com doença de Parkinson

- **Segure o tornozelo e movimente o pé para cima, para baixo, para os dois lados e em movimentos circulares**

(GUIA PRÁTICO DO CUIDADOR, 2008)

- **Dobre e estenda uma das pernas, repita o movimento com a outra perna (sem atritar o calcanhar na cama, que favorece o surgimento de feridas).**

(GUIA PRÁTICO DO CUIDADOR, 2008)

Exercícios benéficos para pessoas com doença de Parkinson

- **Com os pés da pessoa apoiados na cama e os joelhos dobrados, faça movimentos de separar e unir os joelhos.**

(GUIA PRÁTICO DO CUIDADOR, 2008)

- **Levante e abaixe os braços da pessoa, depois abra e feche.**

(GUIA PRÁTICO DO CUIDADOR, 2008)

Exercícios benéficos para pessoas com doença de Parkinson

Exercício para força

Descrição do exercício	Exemplo
<p>Sentado numa cadeira com apoio, tente esticar o joelho permanecer na posição entre 3-6 segundos e relaxar. Repita com a outra perna.</p> <p>Uma forma de tornar o exercício mais intenso é adicionar peso em redor do tornozelo.</p>	
<p>Com umas fitas colocadas no chão, o exercício consiste em andar na lateral e em frente, levantando os joelhos o mais alto que conseguir para ultrapassar os obstáculos.</p>	

Exercícios benéficos para pessoas com doença de Parkinson

Com os braços apoiados numa cadeira ou parede ou numa superfície segura, o exercício consiste em levantar os calcanhares do chão de forma a ficar em bicos dos pés.

Nas mesmas condições que o exercício anterior, este consiste em levantar a ponta dos pé do chão.

O exercício pode ser realizado das duas formas indicadas nas figuras. Com os pés afastados à largura dos ombros o exercício consiste em dobrar os joelhos, mantendo o tronco direito e o olhar em frente.

Exercícios benéficos para pessoas com doença de Parkinson

De pé e com os braços apoiados numa cadeira. Deslize uma perna para trás o máximo que puder e o exercício consiste em dobrar os joelhos e manter o tronco direito. Repetir com a outra perna.

O exercício consiste em marchar no lugar 10 vezes.

Com os pés juntos, apoiados no chão, os joelhos dobrados e os braços ao longo do corpo, o exercício consiste em elevar a bacia do chão, aguentar 3-6 segundos e relaxar.

Na posição de 4 apoios e mantendo as costas em posição neutra, o exercício consiste em esticar um braço para a frente e a perna oposta para trás. Manter a posição contando até 3 e repetir do outro lado.

Exercícios benéficos para pessoas com doença de Parkinson

Técnica de controlo respiratório

- Numa posição confortável, peça para o doente pousar uma mão na região do peito e outra na barriga, de forma a consciencializá-lo. Peça-lhe que relaxe os músculos do pescoço e ombros;
- Diga-lhe para este inspirar lentamente pelo nariz, contando até 2 e mantendo a boca fechada, sendo que deve encher a barriga (mão da barriga deve ir para a frente);
- De seguida, diga para expirar lentamente com os lábios semicerrados, contando até 4 e encolher a barriga (mão acompanha o movimento).

Nota: A caixa torácica superior deve permanecer imóvel durante o exercício. Inicialmente, o utente pode não conseguir realizar o controlo respiratório totalmente como está descrito. No entanto, logo que consiga, deve ser incentivado para tal.

Cuidados de Enfermagem

A enfermagem deve estar preparada para atuar com os pacientes portadores da DP e atingir diversos espaços de cuidado. Essa visão possibilita que o cuidado domiciliar seja uma ferramenta assistencial de cuidado que enfatiza a autonomia do paciente (SOUSA , 2017).

Partindo dos sintomas dos estágios da doença, cabe à equipe de enfermagem fazer as devidas intervenções:

- **Nutrição:** Deve-se incentivar o paciente a manter uma ingestão calórica adequada a sua necessidade, oferecer alimentos leves e pastosos, sendo de vital importância que haja assistência à administração da dieta do paciente, quando o mesmo apresenta dificuldade de deglutição.
- **Risco de quedas:** É necessário obter-se um ambiente seguro, com corrimão, grades de segurança e rampas ao invés de escada, pela mobilidade prejudicada, dificuldade na marcha, alterações de reflexos, pois, todos esses sintomas são fatores de risco de quedas e lesões.
- **Administração de medicamentos:** Deve-se assegurar a identificação do paciente e no caso da Levodopa sempre oferecer uma hora antes da ingestão da dieta por possuir associação à proteína.

Cuidados de Enfermagem

Brazilian Journal of Development | 21037
ISSN: 2525-8761

Assistência de enfermagem ao idoso com doença de parkinson: revisão integrativa da literatura

Nursing care for the elderly with parkinson's disease: an integrative literature review

DOI:10.34117/bjdv7n3-014

Recebimento dos originais: 08/02/2021

Aceitação para publicação: 01/03/2021

Maria Clara Pereira Andrade

Graduanda em Enfermagem

Centro Universitário UNIFACOL

R. Pedro Ribeiro, 85 - Universitário, Vitória de Santo Antão - PE

E-mail: clara.andrade010519@gmail.com

Crislayne Crisna da Silva

Graduanda em Enfermagem

Centro Universitário UNIFACOL

R. Pedro Ribeiro, 85 - Universitário, Vitória de Santo Antão - PE

E-mail: crislaynecrisna19@gmail.com

Alexciane Priscila da Silva

Mestrado em Saúde Coletiva

Centro Universitário UNIFACOL

R. Pedro Ribeiro, 85 - Universitário, Vitória de Santo Antão - PE

E-mail: alexcia_silva@hotmail.com

REFERÊNCIAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Guia prático do cuidador. Brasília, 2008.
2. Ribeiro A, Janela D, Agostinho I, Moreira J. GUIA PARA O CUIDADOR DO DOENTE COM PARKINSON, Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Portugal, 2023. Disponível em: <https://www.physioclem.pt/uploads/media/guia_do_cuidador_de_doente_de_parkinson.pdf> Acesso em: 20 abr. 2023.
3. Kuster BJK, Silva LAA, Leite MT, Costa MC. Cuidados de enfermagem aos usuários com doença de parkinson na atenção básica de saúde. Revista de Enfermagem da UFSM, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 10–18, 2014. DOI: 10.5902/217976929074. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/9074>. Acesso em: 20 abr. 2023.
4. Andrade MCP, Silva CC, Silva AP, Lacerda SDL, Oliveira ALM, Duarte ENC et al. Assistência de enfermagem ao idoso com doença de parkinson: revisão integrativa da literatura / Nursing care for the elderly with parkinson's disease: an integrative literature review. Brazilian Journal of Development, [S. l.], v. 7, n. 3, p. 21037–21046, 2021. DOI: 10.34117/bjdv7n3-014. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/25505>. Acesso em: 24 apr. 2023.
5. Associação Brasil Parkinson. [internet]. [acesso 2023 mai. 18]. Disponível em: <http://www.parkinson.org.br>.
6. Almeida MHM, Cruz GA. Intervenções de terapeutas ocupacionais junto a idosos com doença de Parkinson. Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 20, n. 1, p. 29-35, 2009.
7. Barbosa ER, Sallem FAS. Doença de Parkinson: Diagnóstico. Revista Neurociências, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 158–165, 2005. DOI: 10.34024/rnc.2005.v13.8827. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/neurociencias/article/view/8827>. Acesso em: 20 abr. 2023.
8. Moreira CS, Martins KFC, Neri VC, Araújo PG. DOENÇA DE PARKINSON: COMO DIAGNOSTICAR E TRATAR. Revista Científica da Faculdade de Medicina de Campos, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 19–29, 2007. DOI: 10.29184/1980-7813.rcfmc.153.vol.2.n2.2007. Disponível em: <http://www.fmc.br/ojs/index.php/RCFMC/article/view/153>. Acesso em: 20 abr. 2023.